

ОТКРЫТИЕ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС УЗБЕКСКОГО ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В САМАРКАНДЕ (В ДАННОЕ ВРЕМЯ САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ш. РАШИДОВА) ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА Р-94 НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Асатуллаев Миржалолхон Исахонович

Докторант(PhD) Самаркандского государственного университета

им. Ш. Рашидова

mirjalolxon@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Samarqand shahridagi O'zbek Oliy pedagogika institutining (hozirgi Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti) ochilishi va o'quv jarayoni haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Oliy pedagogika instituti, muhandis Mankovskiy, N.A. Merkulovich, V.L. Vyatkin, shoir Fitrat, V.I. Popov, A.M. Zavadskiy, Gubaydullin, I.I. Kuznetsov, Golbadon, Arbuzov, bulvar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об открытии и учебного процесса Узбекского высшего педагогического института в Самарканде (в данное время Самаркандский государственный университет им. Ш. Рашидова).

Ключевые слова: высший педагогический институт, инженер Маньковский, Н.А. Меркулович, В.Л. Вяткин, поэт Фитрат, В.И. Попов, А.М. Завадский, Губайдуллин, И.И. Кузнецов, Голбадон, Арбузов, бульвар.

ANNOTATION

This article provides information about the opening and educational process of the Uzbek Higher Pedagogical Institute in Samarkand (now Samarkand State University named after Sh. Rashidov).

Key words: Higher Pedagogical Institute, engineer Mankovsky, N.A. Merkulovich, V.L. Vyatkin, poet Fitrat, V.I. Popov, A.M. Zavadsky, Gubaidullin, I.I. Kuznetsov, Golbadon, Arbuzov, boulevard.

Несмотря на краткость времени с момента его открытия (институт был открыт 22-го января 1927 года в Ленинский день), Институтом проделана огромная работа, которая выявляется даже при беглом обзоре пройденного пути.

Учебная работа института протекает при очень трудных условиях, и нужно изумляться той энергии. Которую проявили все работники института в деле его организации. В момент открытия института у него не было своего здания, почему занятия пришлось вести после обеда в здании Узбекского Инпроса. Помещение для общежития к началу открытия занятий ещё не было готово, и студенты института ютились в спальнях того же Узбекского Инпроса. Не была закончена также постройка профессорского корпуса, хотя по условию с Текстстроем она должна была быть окончена к 1-му января. Учебных пособий не было совершенно не было книг, не было самых простых приборов одним словом приходилось строить все с самого основания. При таких условиях многим казалось со стороны полной нелепостью открывать в Самарканде Высшее Педагогическое Учебное Заведение. Однако твердая уверенность в том, что в столице Узбекистана, где находится главный пульс ее жизни должно непременно возникнуть высшее учебное заведение, давала работникам Института надежду и силы мириться со всеми невзгодами в ожидании лучшего будущего.

Возникший почти стихийно, в процессе революционного творчества, Педагогический Узбекский Институт с момента своего появления на свет, был предметом особого внимания Узбекского Правительства и партии, которые всемерно оказывали ему и материальную и моральную поддержку. Все вопросы, касающиеся организации института, находили самый живой отклик в Наркомпросе и его учреждениях, которым был подчинен Институт Главпрофобре и ГУСе. Столь внимательно и доброжелательное отношение Наркомпроса к Институту более всего способствовало благополучному окончанию первого учебного года.

Насколько само Правительство Узбекистана было заинтересовано в открытии Института в Самарканде и всего развития, видно из того, что здание Института (по бульвару Всеобуча) строилось не на сметные ассигнования, а на суммы, которые удалось получить Наркомпросу путем различных изменений своей сметы. Лучше отказать во многом, но начать постройку здания института был таков девиз Наркомпроса. Таким путем на первый год удалось заполучить 250.000 руб., на постройку части главного здания, общежития на 80 чел студентов и профессорского корпуса, вместе с тем удалось получить и участок

земли под постройки бывший городской питомник по бульвару Всеобуча (бывший Абрамовский бульвар) площадью 3-х десятин.

Работы по постройке велись необычайно быстрым темпом начаты они были в прошлом году уже почти осенью с тем расчетом, чтобы до наступления холодов и дождей закончить все наружные работы, а в Январе закончить необходимую внутреннюю отделку комнат.

Работы по постройке части главного здания (по проекту инженера Маньковского), приостановились в середине декабря, когда наступившие дожди и холода, естественно, сделали невозможным строительство.

Поэтому все внимание строителей было направлено на достройку здания общежития для студентов и профессорского корпуса. В феврале месяце было открыто собственное общежитие Института, для организации которого Наркомпросом были отпущены необходимые средства были приобретены железные с сетками кровати, одеяла, мебель и т.д. По обилию света и по своему оборудованию общежитие Института является наилучшим студенческим общежитием во всей Средней Азии. Вслед за этим был разрешен вопрос об организации при общежитии кухни, так что с марта месяца студенты имели возможность столоваться у себя в общежитии.

С марта месяца начали переселяться в новые квартиры профессора и преподаватели института. Здесь же уместно отметить что квартиры для профессоров и преподавателей института построены настолько удобно, что лучшего помещения трудно себе представить. Каждый кто посещал эти квартиры, приходил в восторг и от расположения комнат и обилия света. В каждой квартире имеется три комнаты, кухня, терраса и т. д.

Учебная работа Института в первый год его жизни проходила с большим трудом по причине недостатка, а иногда даже полного отсутствия необходимых пособий. Занятия по всем предметам велись по двум направлениям: во первых читались лекции и во вторых по всем предметам были организованы семинарские занятия, которые состояли в проработке тех или других тем по курсу самим студентами и в прочтении этих докладов в аудитории. Необходимо признать, что семинарская работа в течении первого года жизни Института сыграли большую роль и вызвали интерес со стороны студентов. Особенное значение эти работы имели в смысле развития навыков в русской речи, т. к. все доклады читались студентами узбеками на русском языке.

Всего в течение 1-го года в институте было около 50 студентов, из которых 42 состояли на гос. стипендии, получая в месяц по 35 руб. Кроме того были допущены вольнослушатели, число которых в итоге превысило 30 человек, но

впоследствии количество которых значительно сократилось. Вообще интерес к новому учебному заведению среди широких слоев публики Самарканда был очень большой, в особенности в первое время после открытия Института, когда в аудитории, наряду со студентами можно было встречать постороннюю публику.

Что касается профессорского и преподавательского персонала, то и в этом отношении Института довольно посчастливилось: благодаря высоким ставкам (профессору за 6 часов-200 руб. и преподавателю-150 руб.), удалось сразу же привлечь в институт крупные силы по разным предметам и таким образом обеспечить нормальный ход занятий.

Ректором института был приглашен преподаватель педагогических учебных заведений Ташкента Н.А. Меркулович, которому было поручено чтение курса биологии. Педагогику вел профессор А.Б. Селиханович из Бокинского университета (он же был проректор по учебной части). Физику вел профессор А.М. Титов из Свердловского Политехнического Института, химию Ю.Г. Титова, математику М.П. Репников, политическую экономию А.Х.Хашимов (председатель ГУСа), историю развития общественных форм С.Н. Порошин (Зам. Наркомпроса), Историю Средней Азии профессор В.Л. Вяткин, узбекский язык -поэт Фитрат и русский язык преподаватель города Самарканда В.И. Попов.

Первый курс Института является общим для всех студентов, как бы, вводным, за которым начинается разделение по специальностям. С осени текущего года открывается уже второй курс с 3-мя отделениями факультетами физико-математическим, естественно-историческим и общественно-экономическим, соответственно трем основным группам предметов школ 2-й ступени. Таким образом через три года Институт сможет дать Республике высококвалифицированных работников по всем общеобразовательным предметам для школ 2-й ступени, педагогических техникумов и Инпросов.

Так закончился первый год в жизни института. Переходя ко второму году жизни, необходимо отметить что с нового года, в перспективе намечается еще более сложная и более трудная работа по организации специальных отделений, которая потребует от работников Института напряжения всех сил, дабы достичь результатов.

Для преподавания новых предметов дополнительно уже приглашены новые преподаватели и профессора, так в это время изъявили согласие работать в институте профессор Зоологии Казанского Университета А.М. Завадский, доц. Бакинского университета Губайдуллин, доц САГУ И.И. Кузнецов, ученый агроном Голбадон и доцент Самарского Университета Арбузов. Для вновь

приглашенных профессоров и преподавателей Наркомпрос приобрел 2 дома с 4-мя квартирами, благодаря чему квартирный вопрос решается довольно легко.

Особенностью учебного плана Института с будущего учебного года, является введение лабораторной системы занятий, наряду с лекциями и семинарской проработкой тем. Осуществление этой системы, даст крупные результаты в смысле приучения студентов к самостоятельной исследовательской работе. Согласно учебного плана, студенты института ежедневно с 10 часов утра и до 2-х часов дня обязаны находиться в лабораториях и кабинетах, где они под непосредственным наблюдением ассистентов, занимаются проработкой заданных тем или приготавливают различные работы, положенные по курсу. В часы послеобеденные (с 4-х до 8) идут лекции и семинарские занятия. Соответственно такому плану учебных занятий, со стороны института Наркомпроса приняты все меры к обеспечению лабораторией и кабинетов необходимыми учебными пособиями и мебелью; при этом институту удалось выписать из-за границы значительную партию приборов по физике и естествознанию. Для закупки книг и приборов на внутреннем рынке командированы в Москву профессор Селиханович и профессор Титов.

Лабораторная система занятий требует значительного количества комнат. Всего при самом скромном подсчете требуется не менее 15 комнат. Так как в главном здании, в той части его, которая строится, имеется всего лишь 6 комнат и две аудитории, то очевидно, занимать чужое здание. После совещания с главпрофобром решено на предстоящий учебный год передать институту половину здания Узбекского Инпроса (его верхний этаж), а вместе с тем приступить к переделке студенческого общежития под лаборатории и кабинеты с тем, чтобы для студентов построить новое здание общежития, рассчитанное на большее число лиц.

Такое решение является наиболее правильным, весь участок, которым в настоящее время располагает институт, придется заполнить зданиями научного характера, не предусмотренным планом главного здания. Главное здание даст до 20 комнат, что, конечно далеко не покроет всей потребности института в комнатах, ибо нельзя же 3 факультета разместить в 20 комнатах. Уже в настоящее время составлен план постройки отдельного корпуса физической и химической лабораторий намечена постройка зоологической и ботанической лаборатории и т.д одним словом, весь участок будет сплошь занят научными учреждениями, а все квартиры придется по необходимости перенести в другие места, и в первую очередь общежитие студентов.

Таким образом для института возникает новый вопрос о прирезке нового участка земли, вблизи самого института, где можно было прежде всего построить общежитие для студентов. Комхоз и президиум Самаркандского Горсовета согласилась предоставить в распоряжение института, с целью постройки здания общежития, участок земли рядом, с нынешним участком, что увеличит общую площадь участка почти десятину.

В виду того, что по смете 1926/27 года не было никаких ассигнований на постройки института, а развитие его незамедлительно требовало и требует таких построек. Совнарком Республики, по ходатайству Наркомпроса, отпустил 240.000 руб. на постройку нового здания общежития на 125 чел., переделку старого здания общежития под лаборатории и кабинеты и окончание достройки строящейся части главного здания. Здесь еще раз приходится убедиться в том, каким значением пользуются институт в глазах правительства, которое неизменно поддерживает его на всем пути его роста и развития.

Ввиду отпуска средств на постройки и согласия Горсовета на предоставление Института дополнительного участка земли, в конце июля возобновляется достройка главного здания и начинаются новые постройки.

Такова действительность и таковы вместе с тем перспективы на будущее. Теперь уже смело можно сказать, что право на существование Института обеспечено, и что через 3-4 года он станет центром научной работы в Самарканде: Будущность его обеспечена.